

“ЗИЁ ШАРҚДАН ТАРАЛАДИ” – КЎРГАЗМАСИДАГИ МИЛЛИЙ, УМУМИЛМИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ АСАРЛАРИНИНГ НАМОЙИШИ

Ровшан Аҳмедов

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти Амалий безак санъати кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412126>

Аннотация. Мақолада муаллифлар томонидан Ўзбекистон мустақилликка эришган йилларда тасвирий санъати алоҳида мамлакат давлат сифатида янгиланаётган Ўзбекистоннинг Ўзбекистон Бадий Академияси, “Ўзбекистон ижодкор уюмлари томонидан халқаро миқёсда ташкил қилинаётган кўргазмаларда рассомлар иштироки натижасида дунёга танилиб бораётган жараёнлари ва уни аҳамияти ҳақидаги қимматли фикрлар баён қилинади.

Калим сўзлар: Ўзбекистон, мустақиллик, тасвирий санъат, амалий санъат, усталар, халқаро кўргазмалар, рассомлар, каталог, Шарқ, Ғарб, БМТ, жаҳон, интеграция, Ўзб, БА, маданият.

Аннотация. Статъе излагається о в Узбекистане благодаря осуществление с годы Независимости в стране устраиваемыми международные выставки и о роли, и в них участие художники и значение для развития международные отношение.

Ключевые слова: Независимость, Узбекистан, международные, выставки, изобразительное искусства, художники, интеграция, отношение, Восток, Запад, ООН, ХА.Узб.культура.

Мазкур кўргазма учун тузилган каталогнинг сўзбоши ёзилган варағининг тепасида Ўзбекистоннинг биринчи Президенти И.А. Каримовнинг. – “Кириб келаётган XXI асрда дунёни маданият ва маънавият кутқаради...”, ¹деган сўзлари бежиз келтирилмаган. Ўзбекистон мустақиллигининг 8 йиллиги муносабати билан 1999йил ташкил этилиб, ўтказилган кўргазмага бағишлаб нашр қилинган каталог келирилган Ўзбекистоннинг биринчи Президентининг фикрлари навбатдаги республика ва халқаро кўргазмалар учун кенг йўл очди.

Ўзбекистон тасвирий санъати мустақиллик йилларида ўзини халқаро миқёсда ташкил этилган бир қанча кўргазмалари натижасида дунё санъатсеварларига танилиб ҳам танилиб бормоқда. Тобора бундай кўргазмаларнинг сони ва сифати ортиб бормоқда. Ана шундай кўргазмалардан бири «Халқаро тинчлик маданияти» йилига бағишлаб. Ўзбекистон Бадий кўргазмалар Дирекцияси томонидан Ўзбекистон Бадий Академияси ва БМТ Тараққиёт дастурининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ёрдами билан тайёрланган ва “Машрику мағриб замон ичра мулоқот” номли кўргазма 2000 йил 24 октябрида Бадий Академиянинг Марказий кўргазмалар залида очилди.”

Мазкур кўргазма учун тузилган каталог сўз бошида қуйидаги ғоятда сермазмун фикрлар ёзилган.

¹ И.А.Каримов.Ўзбекистоннинг биринчи Президенти.1999й.

“Шарқ ва Ғарб маданиятларининг ўзаро алоқси мавзуйи қизиқарли ва ғоят муҳимдир. Бу муаммо, қизгин мунозаралар ва кўргазмаларнинг ғояларида неча марта ақс этди. Қадим-қадим зомонлардан бизнинг кунларимизга қадар икки маданий анъана бир-бирини бойитишга хизмат қилди ва ҳамон хизмат қилиб келмоқда. “Ех Орел Те Их” – “Зиё шарқдан таралади” деган ўрта асрлар Европасида тарқалган қадимий лотинча формула маънавий ва амалий илмлар мажмуасини ақс эттирган. Ғарбнинг фалсафий ва ижтимоий фикрларини XIX асрда Шарқда “Янги олам” деб атаганлар.

Буюк ипак йўли ва ложувард конлари устида жойлашган қадимий Ўзбекистон замини бизнинг эрамиз тонготардаёқ икки буюк цивилизация Ғарб ва Шарқ тараққиётининг ўзаро таъсирини синовдан ўтказган. XX аср жаҳонга шу қадим заминнинг ноёб маданий ёдгорликларини қайта инъом этди ва Марказий Осиё минтақаси учун янги ҳисобланган дастгоҳли ва тасвирий санъат шакллари аниқлаш ва ўзлаштириш даври бўлиб қолди. Жадал ва турли-туман изланишларнинг яхлит бир даврига яқин ясаган ҳолда у – тарих саҳифаларига янги, ўзига хос бадиий ҳодиса сифатида – ўзбек тасвирий санъатини муҳирлади. Ушбу кўргазма қизиқарли, кўпқиррали бу жараённи нечоғли комплекс ва кенг куламда ёритилиши учун давогар бўлмасда, Ўзбекистон замонавий санъати раванқининг энг асосий босқичларини ўзида жадал ва турли-туман изланишлар яхлит даври яқинини ақс эттирган, Ғарб ва Шарқ санъати билан баъзи узоқлашиш ва ҳамоҳанг тарзда бирлашиш анъаналари асосида намойиш этади. Ушбу бадиий панорамани яратиш учун Бадиий кўргазмалар Дирекцияси, Бадиий Академиянинг Санъатшунослик институти, Давлат Санъат музейи, Ўзбекистон Миллий Банки галереяси, мусаввирлар ва коллекциячиларнинг 300 дан ортиқ рангтасвир, графика, ҳайкалтарошлик асарлари – А. Волков, Усто-Мўмин, П. Беньков, Н. Карахан, У Тансиқбоев, Ч. Ахмаров, А. Абдуллаев каби усталарнинг тан олинган шох асарларидан тортиб, музей деворлари сахнидан қарийб ёки бутунлай тушмаган XX аср охирида ўзбек тасвирий санъатининг янги йўналишидаги энг сара намуналаригача намойиш этмоқдалар.

Ўзбекистонда санъатни жадал ривожлантиришда Ўзларини бор ижодий, илмий иқтидорларини ишга солган санъатнинг турли йўналишларида фаолият юритаётган шу жумладан Ўзбекистон тасвирий санъати ривожининг 10 йиллиги муносабати билан таниқли санъатшунос олим, Х.Караматов муаллифлигида нашр қилинган “Ўзбекистон санъати (1999-2001-йиллар) китобида ҳамалоҳида тасвирий санъат учун бағишлаб ёзилган бўлимда санъатшуносларнинг фикрлари ҳам ўрин олган.²

Кўргазмадаги асарлар муаллифларнинг жушқин хис туйғуларини ақс этириш билан биргаликда бир-биридан кескин фарқ қилган. Ўзаро мунозарага киришган, замонавий бадиий жараённинг қарама-қарши хусусиятларини кузатиш, унинг ички ривожланиш диалектикасини кашф этиш имкониятини беради. Бадиий кўргазмалар Дирекцияси томонидан Ўзбекистон Бадиий Академияси ва БМТ тараққиёти дастурининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ёрдами билан тайёрланган ушбу кўргазма бу каби ҳамкорлик яхши самаралар беришини ва мустақил Ўзбекистон санъатини бугунги кунда, яъни Халқаро Тинчлик маданияти йилидаги аҳамиятини яна оширишини яққол кўрсатиб турибди”.³

² Х.Караматов. Ўзбекистон санъати. (1999-2001 йиллар). “Шарқ”наширёт-матбаа акциядорлик компанияси. Т.2001.

³ “Зиё Шарқдан таралади” кўргазмасига бағишлаб чиқарилган каталогининг муқовасида сўзлар.

Мазкур каталогни муқовасининг биринчи саҳифасида: А.Н. Волковнинг «Карвон қўнғироғи жаранги» 1717-1924 йй.ДСМ. асари чоп этилган. Асарда Буюк ипак йўлининг асосий транспорт воситаси бўлмиш туялар карвони ва уларни бошқариб бораётган туяларни етакловчилар, савдогарлар қўнғироқлар жаранги остида мудраб-мудраб кетиб бораётганлари амалий безак санъатига хос ёрқин, кескин рамзий ранглар ёрдамида ифодаланган. Каталогнинг ичидаги биринчи бетида У. Тансиқбоевнинг «Болалар боғчаси» 1933 й. ДСМ. Совет ҳокимияти йилларидаги янги хаёт кўринишларидан бири бўлмиш, янги ташкил қилинган боғчага боласини олиб келаётган она, ёрқин сарғиш боғча ховлисида, миллий, оддий қиёфаларда тасвирланган. Асарда ўша давр руҳияти, ва миллий характер аниқ сезилиб туришини дарров пайқаб олинади. Шунингдек, Усто Мўмин /А. Николаевнинг «Баҳор».1924 ДСМ рангтасвирида.\ икки ўспиринни ёшлигини атрофида янги барг чиқарган новда каби, фаслларнинг энг ёши ва гўзали баҳорга қиёс қилса, Н. Караханни, “Кўприкча манзараси” 1928 й.ДСМ да Ўзбекистоннинг тоғ қишлоқларидаги ёзги иссиқ табиатидаги бир оддийва ёрқин рангларда жилоланувчи манзарасини акс эттирса, П. Беньковнинг «Ховуз ёнида” 1929 й. ДСМ рангтасвирида шу юртнинг аввалиги, барча шаҳар ва қишлоқларида аҳоли эҳтиёжи асосида аҳолининг сувга бўлагн эҳтиёжини инобатга олиб қурилган ховуздан фойдаланиш жараёнлари акс этирилган. Бу учта рассомнинг асарларида ўзбек одамлари, табиати ва хаётидаги миллий, ўзига хос характерини реалистик асосда ифодалай олганлар.

Мазкур кўргазмада Ўзбекистон халқ рассоми, Ўзбекистон Бадий Академиясининг фахрий аъзоси Р. Ахмедовнинг «Ойдин кеча” 1971 БКД. да сақланаётган ушбу асарида тунги янги чиққан ойдиндаги кеча кўриниши қуюқ, зангори рангли колоритда тасвирланганлиги хис қилинса, Ю. Талдикиннинг “Шохимардондаги чойхона”1969 БКД. да сақланаётган навбатдаги асарда эса, Фарғона водийсига хос соф ўзбекона муҳит, уй жойларнинг ўша ҳудудга хос қурилиш услубларида миллий характер яққол акс этган. Х. Мирзаахмедовнинг – “Куз оқшоми”1997 асарида қип-қизил оловсифат иссиқ ўлка ранглари ўз ўрнида эса Ўзбекистон кизини хаётини ва ял-ял ёнувчи иссиқ ранглар ила гўзал ифодалашга муваффақ бўлган. Булардан ташқари С. Рахметов – “Петербурглик гўзал”: А. Моделянига бағишлов. 1979, Ғ. Қодировнинг “Хотира” 1988 й. БКД асарида, Б. Жалоловнинг – “Башорат”1996 й., А. Мирзаевнинг Сан-Тропез 1998 й., Ж. Умарбековнинг «Ақилли одам”1979-80 йй., ДСМ асарида ёки Ж. Усмоновнинг – “Қуш тили”1993., ва ниҳоят В. Охуновнинг – “Олам ўзи шундай яралган”, “Шарқдан кун чиқиш, Ғарбда кун ботиш. Ёруғликнинг на ўнгу на чапи, на баланд-пасти, на Ғарбу-Шарқи бор” 2000й., асарларида рассомлар нафақат ўзлари яшаб турган Ўзбекистон худудигина эмас, балки бутун ер юзидаги инсоният, хаёт, табиат гўзалликларини, муаммоларини ҳам чуқур, фалсафий мазмунлар билан бойитиш асосидаги асарларни яратишни доимо эътиборда тутдилар ва тутадилар ҳам. Бу дегани ўзбек тасвирий санъати дунёвий, умуминсоний, умуммиллий тасвирий санъат билан ҳам доимий ва узвий алоқада яшашидан далолат беради.

Юқорида бир қатор кекса ва ўрта бўғин рассомларининг мустақиллик йилларидаги ижодини кўриб чиқиш чоғида мазкур рассомлар озод юрт дастгоҳли рангтасвир санъатини ривожлантиришга, уни шухратини дунё миқёсида ёйишга фаол хиссаларини кўшаётганликларини хис қилинди.

Бундай ҳаракат, мустақиллик берган эркин ижодий муҳит самараси ва натижаси деб ҳисоблаш мумкин. Шу йилларда Ўзбекистон раҳбарияти томонидан ижодкорларга

кўрсатилаётган ғамхўрлик уларнинг ижодий имкониятларини янада кўпайтираётганликлари натижаси дейишга асос бор.

Ҳақиқатда ҳам Ўзбекистоннинг тасвирий санъатида, советлар даврида ўзига хос мактабларини яратган рассомларнинг кекса ва ўрта бўғин вакиллари томонидан ҳам янгича ҳаётга, ҳозирги кун санъатига тадбиқ қилинишига туртки бўлаётганлиги ҳақида куйидаги фикрларни, Ўзбекистон Баддий Академиясининг “Санъат” журналида чоп этилган Т. Маҳмудовнинг XX аср санъатида “реализм” номли мақоласида куйидаги фикрларни билдирган. “Ўзбекистон санъати соцреализм” даврида Усто Мўмин, А. Волков, Н. Карахан, У. Тансикбаев, Ч.Аҳмаров, Р. Аҳмедов, А. Абдуллаев, Р.Чориев, Б. Жалолов, А.Мирзаев, Ж. Умарбеков, Н. Шин, ва бошқалар ўзига хос социалистик мафкура ва қотиб қолган тамойилларга эришмаган ҳолда ҳаётнинг бадий иникос эттиришнинг умумий оқимларида ўзларининг эстетик майлларини яратдилар.

Ўзбекистон тасвирий ва амалий санъатининг қадимий даврдан то ҳозирги мустақиллик кунларигача бўлган даврларидаги ривожланиш жараёнлари ҳақида санъатшунослик доктори, Ўзбекистон Баддий академиясининг академиги А.Ҳақимов томонидан 2018 йил нашр қилинган “Ўзбекистон санъати” китобида ҳам шу каби республика ва халқаро кўргазмалар ҳақида қимматли фикрлар асосли тарзда келтирилган.⁴

Ҳозирги кунда рассомларимиз бошқа шарт-шароитларда ишламоқда. Улар ниҳоятда белгилаб берилган дастур, фалсафа ва чекланган эстетик кўрсатмаларидан холи ва мустақил ижод эркинлигига эришди. Бу ҳолат эса усталарнинг янги авлодини ижодий тажрибаларга жалб этди. Холбуки бундай ҳатти ҳаракат аввалги тузумда қаттиқ танқид остига олинар эди. Бироқ, таъкидлаш жоизки. Мафкура замонасозлик ўрнига ундан ҳавфлилиги кам бўлмаган бозорга мосланиш тарзи намоён бўлмоқда. Бу эса баъзан рассомларнинг ижодий ўзига хослигини, бетакрор услубини бир хил қилиб қўйди. Янги замонавий санъатнинг бу хусусияти унинг сифати ва услубига сезиларли таъсир қилди. 1990 йиллар бошида реалистик картиналар иккинчи ўринга тушиб кетиб, уларнинг ўрнига шаклсиз бўлган рангтасвирлар эгаллай бошлади. Аммо, 1990 йиллар ўрталарига келиб икки йўналиш ўртасидаги муносабат сурати бир қанча ўзгара бошлади. Рассомлар маданий мерос ғояларини ижодий қайта тиклаш ҳақидаги зарурат ҳисобланган чорловларга қулоқ солгандек реалистик услубларга мурожаат қилинди.⁵

Т. Маҳмудов айтганидек, 90 йилларнинг ўрталаридан реалистик услубдаги аниқ асарларга эътибор янада орта борди.

Бундай эътибор асосан, экологик йўналишдаги тарихий йўналишдаги, миллий кадриятлар йўналишидаги, маънавий кадриятлар умуминсоний йўналишидаги тенденцион мавзудаги асарларда кўпроқ сезилди. Ундан ташқари миллий анъанавий ва қадимий санъат ҳисобланмиш миниатюра санъатининг анъаналарини қайта тиклашга, ҳатто уни дастгоҳли рангтасвир услубида матоларга тасвирлаш тенденцияси кучайди.

Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик кунига бағишланган кўргазмаларни уюштириб туриш ўзбек маданиятининг анъанавий тусга кириб бораётганлигини билдиради.

Ана шундай кўргазмалардан бири 1999й. Мустақиллик кунинг 8 йиллигига бағишлаб очилган эди. “Энг улуғ, энг азиз” номли бу кўргазмада тасвирий санъатнинг ҳамма турларига таалуқли асарлар намоёиш қилинди.

⁴ А. Ҳақимов. “Ўзбекистон санъати”.Т. 20018.

⁵ Т. Маҳмудов. «Санъат». «XX аср санъатида реализм». «Санъат»1999 йил. 1-сон 24 бет.

Мазкур кўргазма учун тузилган каталогнинг сўзбоши ёзилган варағининг тепасида Ўзбекистоннинг биринчи Президенти И.А. Каримовнинг. – “Кириб келаётган XXI асрда дунёни маданият ва маънавият кутқаради...”, деган сўзлари бежиз келтирилмаган.

Ҳақиқатдан ҳам инсонларни гўзалликка, эзгуликка, маданиятли бўшликка чорловчи санъатнинг вазифаси, инсонларга маънавий ва маданий озуқа беришдан иборат.

АДАБИЁТЛАР

1. И.А.Каримов. Ўзбекистоннинг биринчи Президенти. 1999й.
2. Х.Караматов. Ўзбекистон санъати. (1999-2001 йиллар). “Шарқ”наширёт-матбаа акциядорлик компанияси. Т. 2001.
3. “Зиё Шарқдан таралади” кўргазмасига бағишлаб чиқарилган каталогининг муқовасидаги сўзлар.
4. А.А. Хақимов. “Ўзбекистон санъати”. Т. 20018.
5. Т. Маҳмудов. “Санъат”. “XX аср санъатида реализм”. “Санъат»”1999 йил. 1-сон 24 бет.